

2015 - 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO

A missão principal da ANPAD é contribuir com o processo de institucionalização da comunidade científica da área de Administração no Brasil, por meio de atividades específicas que envolvem ensino de pós-graduação e produção científica.

1. INTRODUÇÃO
2. TESTE ANPAD
3. SPELL
4. EVENTOS CIENTÍFICOS
5. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
6. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
7. MELHORIAS NA GOVERNANÇA
8. PARCERIAS

A ANPAD está sediada no Rio de Janeiro, à Rua Marquês de São Vicente, 225, em espaço cedido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

1. INTRODUÇÃO

Histórico

- Criada em 1976, a partir da iniciativa dos oito programas de pós-graduação então existentes no Brasil, a ANPAD consolidou-se, nesses 41 anos de funcionamento, como associação representativa da comunidade científica brasileira de Administração e principal mecanismo de interação entre os programas associados, os grupos de pesquisa da área e a comunidade internacional.
- Aliado à sua sólida atuação, o crescimento considerável de cursos de pós-graduação ofertados no Brasil fez com que a Associação reunisse, em 2017, mais de 100 programas associados em um consórcio internacionalmente reconhecido, o que demonstra o crescimento da comunidade acadêmica brasileira de Administração.

Principais Atividades que Compõem a Estrutura da ANPAD

- Teste ANPAD – Exame de proficiência utilizado em processos seletivos pela maioria dos programas de pós-graduação em Administração, esse Teste é reconhecido como um mecanismo eficiente para aferir competências imprescindíveis a alunos de pós-graduação. A equipe do Teste é composta de cinco funcionários, operando em Maringá – PR. As edições periódicas do Teste ANPAD acontecem três vezes por ano, em fevereiro, junho e setembro. Nessas ocasiões a Associação utiliza os serviços de cerca de 700 colaboradores autônomos, tais como elaboradores, revisores, fiscais de provas e coordenadores de aplicação..
- Periódicos – A ANPAD edita dois periódicos – *Brazilian Administration Review* (BAR) e Revista de Administração Contemporânea (RAC) editados pela Associação (RAC, BAR e TAC). A gestão editorial desses periódicos é realizada por editores gerais e editores associados, e envolvem centenas de avaliadores no Brasil no exterior. Esses periódicos tem o apoio de dois funcionários que trabalham em regime de *home office*.
- Spell – Biblioteca eletrônica iniciada em 2012, conta, em 2017, com mais de 100 periódicos e 40.000 documentos da produção científica brasileira das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo. O Spell gera indicadores de impacto utilizados na classificação de periódicos do Qualis/CAPES. Acesso gratuito.
- Gestão administrativa – Escritório localizado no Rio de Janeiro, campus da PUC-Rio, onde trabalham quatro dos 11 funcionários da ANPAD. E dentre eles a Gerente Administrativa-financeira, responsável pela operacionalização da gestão administrativo-financeira da Associação.

2. TESTE ANPAD

INSCRITOS

10.447
EM 2017

13.850
EM 2016

10.731
EM 2015

Isenções
concedidas
2015/2017
503

- Aproximadamente 60 Centros de Aplicação ativos distribuídos em 23 estados e no Distrito Federal

- Teste ANPAD se trata de um exame de proficiência utilizado atualmente nos processos de seleção de 212 cursos de Mestrado e Doutorado em Administração, Ciências Contábeis e áreas afins das mais importantes Instituições públicas e privadas de Ensino Superior do Brasil.

- A utilização do Teste ANPAD orienta-se pela flexibilidade, haja vista as possibilidades de adequação às necessidades peculiares dos processos seletivos de cada Instituição usuária. Assim, o Teste ANPAD prevê a possibilidade de atribuição de peso específico a cada prova, de acordo com critérios próprios, e a aplicação de outros instrumentos de avaliação, como entrevista e análise de currículo.
- A partir de agosto de 2017, buscando o fortalecimento da Unidade de negócios Teste ANPAD, nas dimensões de recursos humanos, tecnológicos, informacionais e materiais, a ANPAD passa a operacionalizar com equipe própria toda a estrutura da área de TI, desenvolvendo sistemas e aplicações em atendimento a demanda interna.

ANÚNCIOS NO SPELL

A partir de agosto de 2017 a ANPAD passou a ofertar espaços no portal SPELL para divulgação de produtos e serviços de instituições interessadas em alcançar um público seletivo.

40 MIL
DOCUMENTOS

12 MILHÕES
DE DOWNLOADS

40 MILHÕES
DE ACESSOS

3. SPELL

- Iniciado em 2012, o **Spell - Scientific Periodicals Electronic Library** concentra a produção científica das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo, publicadas a partir de 2008.

- O **Spell** é um sistema de indexação, pesquisa e disponibilização gratuita da produção científica. Com o objetivo central de promover o acesso, organização, disseminação e análise da produção científica de distintas áreas do conhecimento, o Spell cumpre com uma dupla missão: organizar, numa única base de dados, um significativo acervo de conhecimento e proporcionar acesso livre a usuários interessados na produção científica.
- A partir de 2016 o Spell divulga indicadores de impacto dos periódicos que compõem o seu acervo. E partir de dezembro do mesmo ano os indicadores dos anos de 2010 a 2015 foram disponibilizados para acesso.

4. EVENTOS CIENTÍFICOS

No intuito de contribuir para o exercício da democracia e cidadania, a ANPAD acolhe distintas posições teóricas dentro do campo científico das ciências administrativas, contábeis e afins, figurando com o importante espaço de diálogo e debates acadêmicos e de vivência social.

- Os encontros científicos da ANPAD possuem a missão de proporcionar a interlocução, a troca de experiências e a integração de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. A participação constante de pesquisadores estrangeiros nos eventos da ANPAD, como autores ou palestrantes convidados, tem ampliado as fronteiras de divulgação e de cooperação das pesquisas da área de Administração desenvolvidas no Brasil.
- **Principais alterações nos eventos no período 2015-2017:**
 - Criação de Sessões de Desenvolvimento Acadêmico.
 - Criação das apresentações em formato de pôster.
 - Ampliação da proposta do Consórcio Doutoral.
 - Alteração na periodicidade dos eventos temáticos de dois para três anos.
- Além do EnANPAD, em sua 41ª. edição em 2017, os eventos temáticos organizados pelas divisões científicas (3Es, EMA, EnADI, EnAPG, EnEO, EnEPQ, EnGPR e Simpósio de Inovação) possuem um papel chave na discussão de pesquisas em andamento e de temas específicos de cada área.

3Es

EnGPR

EnADI

4.1 EVENTOS 2015-2017

Na base do sucesso de todos os eventos promovidos pela ANPAD há um somatório de esforços empreendidos por coordenadores de divisões acadêmicas da Associação, comitês científicos, líderes de tema, avaliadores e pessoal de suporte.

Eventos 2017	Local	Número de Trabalhos			Participantes	Avaliadores
		Submetidos	Selecionados	Publicados		
3Es	Curitiba-PR	454	121	119	158	320
EnADI	Curitiba-PR	140	50	47	58	148
EnGPR	Curitiba-PR	401	147	143	163	197

Quadro 1. Eventos científicos promovidos pela ANPAD em 2017

Eventos 2016	Local	Número de Trabalhos			Participantes	Avaliadores
		Submetidos	Selecionados	Publicados		
EMA	BH-MG	360	106	106	163	173
EnAPG	São Paulo-SP	546	187	180	229	294
EnEO	BH-MG	378	124	119	155	204
SIMPÓSIO	São Paulo-SP	225	81	79	96	170

Quadro 2. Eventos científicos promovidos pela ANPAD em 2016

Eventos 2015	Local	Número de Trabalhos			Participantes	Avaliadores
		Submetidos	Selecionados	Publicados		
3Es	Brasília-DF	314	112	109	138	76
EnADI	Brasília-DF	114	46	46	68	40
EnGPR	Salvador-BA	365	140	137	155	146
EnEPQ	Salvador-BA	327	105	101	129	304

Quadro 3. Eventos científicos promovidos pela ANPAD em 2015

4.2 ENANPAD EM NÚMEROS

- Segundo maior evento científico do mundo na área de Administração, o EnANPAD teve um acréscimo superior a 12% no número de trabalhos submetidos e selecionados no período de 2015 a 2017.
- É importante registrar que, anualmente, junto com o EnANPAD, é realizado o Consórcio Doutoral, destinado a contribuir com a melhoria da qualidade de projetos de tese e de pesquisas de doutorado em andamento.

CONSÓRCIO DOUTORAL 2017

44	26	10
Doutorandos	Comissão examinadora	Avaliadores de projeto

CONSÓRCIO DOUTORAL 2016

57	52	01
Doutorandos	Comissão examinadora	Avaliadores de projeto

CONSÓRCIO DOUTORAL 2015

60	45	74
Doutorandos	Comissão examinadora	Avaliadores de projeto

ENANPAD 2017

3.156	1.204	1.184	1.400	3.021
Trabalhos submetidos	Trabalhos selecionados	Trabalhos publicados	Participantes	Avaliadores

ENANPAD 2016

2.885	1.204	1.163	1.461	2.106
Trabalhos submetidos	Trabalhos selecionados	Trabalhos publicados	Participantes	Avaliadores

ENANPAD 2015

2.812	1.066	1.043	1.360	1.902
Trabalhos submetidos	Trabalhos selecionados	Trabalhos publicados	Participantes	Avaliadores

5. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

- **Filiação da ANPAD à IFSAM** - International Federation of Scholarly Associations of Management.
 - Participação em duas reuniões do board da IFSAM em 2016 e 2017, do qual o diretor da ANPAD Antonio Carvalho Neto é membro (México e Irlanda);
 - Participação no congresso da IFSAM no México em 2016;
 - Participação do presidente da IFSAM no EnANPAD 2017;
 - Mesa redonda sobre internacionalização da produção científica de Administração, no EnANPAD 2017, com participação da IFSAM;
 - Compromisso da Assembleia da ANPAD com a realização do congresso da IFSAM no Brasil em 2020, em conjunto com o EnANPAD 2020;

- **Filiação da ANPAD ao CLADEA.**

- Participação no congresso do CLADEA na Colômbia em 2016;
- Mesa redonda sobre internacionalização da produção científica de Administração, no EnANPAD 2017 com participação do CLADEA;

- **Mesa redonda sobre internacionalização da produção científica no EnANPAD 2017** com participação da ANFECA - Associação Chilena das Escolas de Graduação e Pós - Graduação;
- **Trabalho de aproximação com a ANGRAD**, integrante da mesa redonda sobre internacionalização da produção científica no EnANPAD 2017;
- **Editoria conjunta ANPAD - ANGRAD** de número da revista da ANGRAD sobre ensino e pesquisa em administração;
- **Divulgação do SPELL na página da ANGRAD.**

6. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

A ANPAD possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridas pela Administração. Essa política tem como propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da Associação.

- As demonstrações financeiras da ANPAD são elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), e pelos controles internos necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou por erro. Essas demonstrações são submetidas à auditoria externa da TGB Auditoria Independente e ao Conselho Fiscal da Associação.

COMPOSIÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL ANPAD

Anuidades	Contribuições e doações	Inscrições em eventos
Teste ANPAD Venda de Material de estudo	Teste ANPAD Inscrições	Spell Inserções de revistas

- A receita não operacional está restrita aos rendimentos mensais em aplicação financeira de baixo risco em Renda Fixa no mercado financeiro, centralizada no Banco do Brasil S.A.

6.1 RECEITAS

- A seguir apresenta-se o resumo das Receitas Operacionais e não Operacionais dos exercícios de 2015 e 2016 com os respectivos gráficos.

RECEITAS	2016	2015
Anuidades	258.000,00	310.017,00
Contribuições, Doações e Recup	4.041,85	4.647,62
Kits e assoc. individuais	71.667,44	56.929,92
Inscrições Teste ANPAD	4.299.962,47	2.705.379,26
Venda Teste ANPAD	249.356,11	285.609,31
EnANPAD	* 2.711.446,64	1.320.946,32
Outros Eventos	351.845,58	320.121,25
Rendimento Aplic. Financ.	572.564,07	473.657,96
SPELL	18.413,00	16.330,50
TOTAL GERAL	8.537.297,16	5.493.639,14

* Hotel e alimentação participantes

VARIAÇÃO RECEITAS 2015/2016 **55,4%**

6.2 DESPESAS

- A seguir apresenta-se o resumo das Despesas Operacionais dos exercícios de 2015 e 2016 com os respectivos gráficos.
- No ano de 2016 as despesas com o EnANPAD foram atípicas devido a comemoração dos 40 anos da ANPAD.

DESPESAS	2016	2015
Periódicos	382.061,72	346.550,18
Teste ANPAD	1.523.648,79	1.325.171,16
EnANPAD	*3.479.994,12	1.342.477,79
Administrativa	726.878,39	617.301,02
Outros Eventos	366.105,88	382.877,27
Despesas gerais	586.022,36	512.615,71
SPELL	296.593,00	451.651,97
TOTAL GERAL	7.361.304,26	4.978.645,10

* Hotel e alimentação participantes

VARIAÇÃO DESPESAS 2015/2016 177,51%

6.3 SÍNTESE RECEITAS E DESPESAS

- Em 2016 a ANPAD registrou superávit de R\$ 1.175.992,90 representando um aumento de 128,35% em relação a 2015, que teve superávit de R\$ 514.994,04.

RECEITAS/DESPESAS

SUPERÁVIT/DÉFICIT

6.4 PARCIAL 2016/2017

- Análise do período 01/01 a 31/07 do anos de 2016 e 2017:
 - Em 2017 a ANPAD registrou superávit de R\$ 125.012,83 representando um decréscimo de aproximadamente 17,03 % em relação ao mesmo período de 2016, em que obteve superávit de R\$ 150.666,45.

RECEITAS/DESPESAS

SUPERÁVIT/DÉFICIT

• Nú início de 2017, após uma análise das projeções das receitas e despesas a ANPAD buscou alternativas de reduzir os custos. Para isso, foram descontinuados e renegociados contratos com prestadores de serviços, obtendo uma economia anual de aproximadamente R\$ 400.000,00, sendo:

- R\$ 150.000,00 com a não renovação do contrato com a empresa responsável pela formatação e padronização de trabalhos submetidos a eventos.
- R\$ 120.000,00 devidos a renegociação do contrato com a empresa prestadora de serviços em TI.
- R\$ 15.000,00 a partir de renegociação do contrato com a empresa responsável pela manutenção do Spell.
- R\$ 15.000,00 com a renegociação do contrato com a empresa de assessoria contábil.
- R\$ 100.000,00 com a supressão de assessoria em evento temático e substituição de prestador de serviços ao EnANPAD.

7. MELHORIAS NA GOVERNANÇA

- **Novas regras para escolha de membros da diretoria e coordenadores de divisões.** Definidos mandatos de três anos, sem recondução, para esses cargos, eliminando-se a possibilidade de um mesmo indivíduo permanecer na diretoria "por tempo ilimitado" mediante rodízio em cargos diferentes em eleições sucessivas.
- **Instituição do Código de Ética** . O Código segue os padrões internacionais de associações científicas congêneres à ANPAD.
- **Instituição do Comitê de Ética.** Constituído de pesquisadores com alto nível de senioridade na comunidade científica brasileira de Administração, com mandatos não coincidentes com o mandato da diretoria.
- **Atualização do Manual ANPAD de Boas Práticas de Publicação Científica.** Instrumento altamente relevante para editores, autores e revisores, visando melhorar a governança do processo de produção e divulgação de conhecimentos e tecnologias.
- **Atualização do Estatuto.** Com definições de competências da diretoria e de diretores, eliminação do "sócio observador" e inclusão de novas fontes de receita.

A American Journal Experts (AJE) fornece serviços de revisão do inglês, tradução, formatação e preparação de figuras para artigos científicos produzidos por pesquisadores, comunidades científicas e acadêmicas, em diversas áreas de estudo. O serviço de Tradução e Revisão da AJE foi criado para ajudar os pesquisadores cuja língua nativa não é o inglês.

AMERICAN JOURNAL EXPERTS

- **Parceria ANPAD x AJE-** a AJE oferece aos Associados Individuais da ANPAD e aos Usuários Cadastrados no Spell um desconto de 10% em seus serviços.
 - Adicionalmente, a ANPAD receberá 10% das receitas geradas pelos associados ou membros do Spell .
- **Emerald** – patrocínio de prêmio científico negociado pela divisão de Marketing.
- **Fundação Álvares Penteado (FECAP)** – Doação.

